

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

Labdien, čiekurkalnieti!

Nākamo divu gadu laikā Čiekurkalns, Jaunliepāja un Gulbene kļūs par valstiskas nozīmes kopienām, kurās tiks novērots kā kultūras dzīves aktivizēšana ietekmē sabiedrības saliedētību. Arī tu vari piedalīties šajā izmēģinājumā, piepildot kādu savu sen lolotu ieceri. Tavs uzdevums būs uzņemties iniciatīvu, kulturizēt savu dzīvi, biedroties ar citiem un darīt to, kas pašu interesē!

Kāds būs tavš ieguvums? Jaunas prasmes, zināšanas, iemaņas, draugi un atklājumi. Bet galvenais – veselība un labsajūta! Izklusās pēc utopijas? Iespējams! Bet kā gan citādi lai kaut ko iegūst, ja ne mēģinot? Kultūras dzīves aktivizēšanai mēs izmantosim metodi, kas tika izstrādāta un izmēģināta 2020. un 2021. gadā Sarkandaugavā.

Kas būs jādara? Izlasi šo avīzi no sākuma līdz beigām. Tā ir par tavu apkaimi Čiekurkalnu – vietu, kurā tu dzīvo, strādā vai mācies – pavadi nozīmīgu savas dzīves daļu. Ja jau esi Čiekurkalnā, tam ir savi iemesli. Avīzē esam apkopējuši informāciju par čiekurkalniešiem pieejamajām kultūras aktivitātēm. Varbūt vēlies tām pievienoties?

Bet, ja ar to tev ir par maz vai vēlies kaut ko citu, tad aizpildi ANKETU, kas atrodas avīzes beigās un www.kulturaskalendars.lv. Anketā tev būs jānorāda, ko tu vēlētos darīt savā brīvajā laikā, un kontaktinformācija, lai varam tevi sapazīstināt ar citiem čiekurkalniešiem, kurus interesē tas pats, un jūs kopīgi to varētu īstenot. Tu zini, ko vēlies, un mēs zinām, kā to sasniegt! Anketā atzīmē vai norādi TIKAI tās savas intereses, kuru īstenošanai esi gatavs veltīt savu laiku un līdzekļus, jo, ja aktivitātei būs nepieciešams treneris, skolotājs, speciālists, telpa, materiāli, instrumenti vai inventārs, izdevumi būs jāsedz pašiem. Droši vari norādīt vairākas intereses, jo nevar zināt, kura no tām īstenosies.

Kas mēs esam? Mēs esam Čiekurkalna iedzīvotāji, kas uzskata, ka dzīves kvalitāte atkarīga no mūsu sirds, prāta un ķermeņa labsajūtas. Tāpat kā tu, mēs rūpējamies par to daudzveidīgajām vajadzībām. Mēs vēlamies iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, jo tā varam cits no cita iedvesmoties, mācīties un cits citu atbalstīt. Dzīve kopienā – ģimenē, draugu lokā, apkaimē, pilsētā, valstī, Eiropā un pasaulē – ir mūsu privilēģija un atbildība. Šo divu gadu laikā mēģināsim aktivizēt kultūrdzīvi Čiekurkalnā, bet zinātnieki no Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vēros šī procesa ietekmi uz mūsu saliedētību un labsajūtu.

Ja esi gatavs, tad uz priekšu! VĒL šaubies? Aicini draugus, un pamēģiniet kopā! Ja tev ir jautājumi, nāc uz kādu no nākamajām tikšanās reizēm 11. vai 13. jūnijā Čiekurkalna kultūras biedrības “Jugoli” telpās Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6. Ja tev nav brīva laika, esi skeptisks vai nevēlies neko mainīt, tad iedod šo avīzi kaimiņam! Kopā drošāk, jautrāk, lētāk!

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

NO ŠREIENBUŠAS LĪDZ ČIEKURKALNAM

1638. gadā Vidzemes arklu revīzijas laikā Rīgas patrimoniālajā novadā kā vientulīgs punktiņš kartē sešas verstis no Rīgas, purvu un slapju pļavu vidū jau redzama Šreienhofa. Mazā muižiņā atrodas starp smilšainiem, kokiem apaugušiem pakalniem, kas mijas ar stiegrotiem, grimstošiem purviem. Muižas iemītnieki pārsvarā nodarbojās ar lauksaimniecību. Napoleona uzbrukuma laikā šī muižiņa, tāpat kā visas Pierīgas muižiņas, tiek nodedzināta. Vēlāk uzcelta no jauna. Kā radās un ko nozīmē senākais Šreienbušas nosaukums? Muižas īpašnieks 17. gadsimtā bija Ditrihs Šreijens. No viņa uzvārda arī radās Šreienbušas muižas nosaukums. Tulkojumā latviešu valodā vācu *der Schrei* nozīmē „kļiedziens, brēciens, bļāviens“, *der Busch* – „biezoknis, mežiņš“. Kopā vārdus saliekot, iznāk vai nu Šreija mežiņš, vai Bļāvieni biezoknis. 19. gadsimtā muižiņas īpašnieki vairākkārt mainījās. Attīstoties rūpniecībai, arvien vairāk latviešu devās uz Rīgu, lai strādātu dažādos uzņēmumos. Par cieši apbūvētu vietu Čiekurkalns sāka veidoties tikai ap 1870. gadu, kad muižas pēdējā īpašniece Marija Mende 70 hektāru lielo muižas zemes platību sadalīja gruntsgabalos pēc regulāra ielu tīkla plānojuma, izveidojot divas garas līnijas un septiņas šķērslīnijas, un izpārdeva zemi viena vai divu stāvu apbūvei apkārtējo rūpnieciskajiem strādniekiem. Tas sakrita ar dzelzceļa izbūves sākumu un fabriku veidošanās laiku. Pateicoties tieši šiem apstākļiem, Čiekurkalns izveidojās kā strādnieku dzīvojamais rajons. Jau 1877. gadā Čiekurkalnu pievienoja Rīgas policijas novadam, bet oficiāli Rīgas teritorijā tas tika iekļauts tikai 1924. gadā.

Bijušo Šreijena muižas centru 1882. gadā par 6000 rubļiem nopirka Ziemeļamerikas birģeris Viljams Jenišs. Tas ir laiks, kad, strauji attīstoties kapitālismam, gandrīz visas Ārīgas muižiņas no atpūtas un izklaides vietām pārtapa mazās fabrikās – tur ražoja pūderi, cieti, cukuru, miecēja ādas, ierīkoja austuves.

Viljams Jenišs Čiekurkalnā uzsāka ko atšķirīgu – kafijas un kafijas surogāta dedzināšanu un malšanu, turklāt uzreiz ar tvaika motoru. Tādēļ šo vietu kādreiz sauca par Kafijas dārzu. Vēlāk zemes gabalu sadalīja – daļu nopirka dārznieks Janitēns, lai izmantotu to siltumnīcu izveidei, un daļu nopirka Rīgas pilsēta. Vēlāk Rīgas pilsēta vecās muižiņas saimniecības ēkas un Jenišu dzīvojamo māju nodeva bērnu dārza ierīkošanai. Iesākumā tā bijusi koka ēka. Tagadējā celta 1960. gadā. Šajā teritorijā augusi milzīga liepa. Tā esot nolūzusi 1940. gada jūnijā. Vietējie iedzīvotāji uzskata, ka tā esot pēdējā Rīgas Svētleipa.

Negaisa un viesuļa laikā resnais koks krizdams sadragājis žogu ielas pretējā pusē, pārrāvis telefona vadus, paralizējis satiksmi. Čiekurkalna ugunsdzēsēji to sazāģējuši, ar virvēm novilkuši ielas malā. 2001. gadā vēsturiskajā vietā atjaunots liepas stādījums, un bērnu dārzs iegūst “Liepziediņu” vārdu.

Otru dārza daļu, kur Jeniša laikā bija sakņu dārzs, Rīgas pilsēta izlieto jaunas skolas celtniecībai.

1935. gadā tika atklāta skaistā, modernā Rīgas 10. pamatskola. Tās arhitekts bija Alfrēds Grīnbergs. Tādas skolas funkcionālisma stilā Latvijā tika uzceltas tikai divas. Jaunās skolas lietišķais stils tika kritizēts kā neatbilstošs vietējām būvmākslas tradīcijām, jo tā izskatoties pēc fabrikas. Pirmo akmeni skolā kopā ar laika kapsulu iemūrēja Kārlis Ulmanis. Ēku cēla Rīgas pašvaldība, un tā izmaksāja 380 000 latu. Ēka bija paredzēta 12 m un atbilda visām tā laika prasībām, bija arī centrālā apkure. Šajā ēkā līdz 1940. gadam bija divas mācību iestādes – Rīgas pilsētas 10. pamatskola un Čiekurkalna 10. latviešu skola. Otrā pasaules kara laikā skolas ēkā bija kara hospitālis. No 1944. līdz 1947. gadam skolas ēkā darbu turpināja Rīgas pilsētas 10. septiņgadīgā pamatskola, kur bija divas mācību valodas – krievu un latviešu. No 1953. gada skola kļuva par Rīgas 37. vidusskolu ar krievu mācību valodu. 2020. skola pārsaukta par Čiekurkalna pamatskolu.

AVĪZES IZDEVĒJS

Šīs avīzes saturu ir sagatavojuši čiekurkalnieši, kas dzīvo vai strādā Čiekurkalnā. Avīzes maketu izstrādāja Kaspars Lielgalvis (1-2. lpp., 19-20. lpp.), Elīna Eglīte (3-11. lpp.) un Natalja Ņeberekutina (12-18. lpp.). Tekstu autori: Kaspars Lielgalvis (1. lpp., 17. lpp., 19-20. lpp.), Aija Namavīra (2. lpp.) un Sandra Feldmane (14-15. lpp.). Pārējos tekstus ir iesūtījuši aktivitāšu organizatori. Avīze tiek izdota valsts pētījumu projekta "Sabiedrības saliedētības vektors: no saliedētības ap valsts nāciju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko kopienas valsts, sabiedrības un individu drošības labā (2024-2025)" ietvaros. Projekta realizētājs – Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūts. Projekta pārstāvis Čiekurkalnā – Kaspars Lielgalvis.
* Nr. VPP-KM-SPASA-2023/1-0002

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT Tie, kuri anketā (sk. avīzes beigās) pie savām interesēm atzīmēs “Lekcijas par dažādām tēmām”, tiks aicināti uz dažādām izglītojošām aktivitātēm. Šajā avīzē esam jau iekļāvuši dažus piemērus.

Pilsoniskā izglītība

Jūnijā Čiekurkalnā tiek plānota saruna par to kādas iespējas varētu būt pieejamas izglītoties gribošiem pieaugušajiem čiekurkalniešiem un kādi varētu būt ieguvumi no apzinātas padziļinātu zināšanu apguves procesa. Sarunā ir piekritusi piedalīties Latvijas Universitātes Izglītības zinātnes un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece izglītības vadības doktore Ireta Čekse. Viņai ir IEA ICCS - Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma vadītāja Latvijā. Augstskolā Iretai ir vairāk kā 16 gadus ilga pieredze strādājot pētniecībā, vadot projektus, lasot lekcijas un mentorējot noslēguma darbus. Ārpus pētniecības darba universitātē Ireta ir sieva, 3 bērnu mamma, Atdzimšanas elpošanas praktiķe un palīdz kā mentore ikvienam Latvijā studējošajam noslēguma darbu izstrādē. Iretas pieredze, akadēmiskās zināšanās un ikdienas dzīvesveids apvienojas holistiskā skatījumā, kas lekciju klausītājiem var sniegt skatījumu uz sabiedrību kā sistēmu un dzīvi sabiedrībā, izglītības nozīmi bērībā un pieaugušā vecumā, elpas un dzīvesveida nozīmi emocionālā līdzsvara, enerģijas vai miera iegūšanai. Iretas vadībā iespējamas kā praktiskas, tā teorētiskas nodarbības, lai padziļināti apgūtu iepriekš minētās tēmas.

Dzīvesstāstu intervijas

Mēs, Ginta Elksne un Maija Krūmiņa, jau ilgstoši darbojamies ar mutvārdu vēstures un dzīvesstāstu pētījumiem, tāpēc labprāt dalīsimies savā pieredzē ar tiem interesentiem, kuri vēlētos uzzināt, kā vākt informāciju un pētīt gan atsevišķu cilvēku biogrāfijas, gan dzimtu un dažādu apkaimju vēsturi. Pirmajā tikšanās reizē sniegsim ieskatu tādās tēmās kā: Kas ir mutvārdu vēsture: zinātne vai hobijs? Vai tavu ģimenes locekļu un apkārtējo iedzīvotāju atmiņas jau ir fiksētas? Un – ko no tām var uzzināt ne tikai dzimtas, apkaimes, bet visas mūsu kopīgās vēstures kontekstā? Tāpat sniegsim padomus dzīvesstāstu un mutvārdu vēstures interviju veikšanā un tālākajā šo avotu izmantošanā, kā arī ļausim ieklausīties Nacionālās mutvārdu vēstures krātuves dzīvesstāstu interviju fragmentos. Tikšanās noslēgumā kopīgi apspriedīsim tālāko potenciālo sadarbību Čiekurkalna apkaimes ietvaros. Pasākuma norise bez maksas. Interesentus lūdzam pieteikties, rakstot uz mutvarduvesture@gmail.com.

Kopienas veidošana

Dažkārt šķiet, ka esam zaudējuši spēju redzēt, dzirdēt un novērtēt viens otru. Pasaulē valda vientulība, šķelšanās un pieaugoša polarizācija. Pat tiem, kuru dzīvē ir daudz cilvēku, bieži pietrūkst komunikācijas dziļuma un patiesas tuvības, viņi nejūtas patiesi saklausīti un saprasti.

Un tomēr mēs esam kolektīvas būtnes.

Katru dienu mums ir iespējams piedzīvot siltumu, mieru un dvēseli piepildošu uzticības un piederības sajūtu ģimenē, kopā ar draugiem vai kolēģiem darbā! Mēs ticam, ka to var sasniegt, sākot no sevis.

“Sirdī ir ilgas pēc miera. Brūču un noraidījumu dēļ, ko esam saņēmuši iepriekšējās attiecībās, mūs biedē riski. Bailēs sapni par autentisku kopienas vērtējam tikai kā vizionāru. Bet ir noteikumi, saskaņā ar kuriem cilvēki var atgriezties kopā, ar kuriem var dziedēt vecās brūces. Kopienas veidošanas mērķis ir mācīt šos noteikumus — lai atkal atgūstam cerību un vīzija top par īstenību pasaulē, kurā gandrīz jau esam aizmirsuši par godu būt cilvēkam.” – tā saka amerikāņu psihologs, pasaulē populārās grāmatas “The road less traveled” autors Morgans Skots Peks (M. Scott Peck), kas ir izstrādājis “Kopienas veidošanas” (Community building) metodi, kas ļauti ikvienam labāk izprast un pašam uzlabot savstarpējās attiecības ģimenē, draugu lokā, ar darba kolēģiem vai jebkurā citā kolektīvā un kopienā.

No 7. līdz 9. jūnijam, Viskaļu ielā 36, notiks “Kopienas veidošanas seminārs” (Community building Workshop), ko vadīs pieredzējusi Kopienas veidošanas speciāliste Hana Perglerová no Čehijas. Savukārt 12. jūnijā, RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā, 18:00 notiks tikšanās ar Community building International pārstāvi Latvijā Arinu Matvejevu, kas pastāstīs par Kopienas veidošanas metodi vairāk tiem, kuriem ir interese un, iespējams, vēlētos piedalīties kādā no nākamajiem semināriem.

Lai uzzinātu vairāk par semināru un metodi meklējiet Facebook pasākumu Community Building Workshop/ Kopienas veidošana.

BLT

BLT nodarbībās pētīsim, kā darbojas prāts, palīdzēsim atbrīvoties no mentālajiem šķēršļiem, kas ierobežo mūsu dzīvi.

Graujot vecos un veidojot jaunus mentālos modeļus, mēs ne tikai stiprinām savu personību, bet arī uzlabojam attiecības ar sevi un pasauli, padarot mūsu dzīves ceļojumu skaistāku un aizraujošāku gan paši sev, gan arī citiem.

Lekcijas un nodarbības notiek svētdienās plkst. 10.00 Viskaļu ielā 36A, 530. telpā. Lai pieteiktos, zvaniet 29881477.

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS

KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT

Smieklu treniņi uc.

Viskaļu ielā 36A, priecīgajā 520. telpā, piedāvājam individuālās konsultācijas un grupu nodarbības:

- Smieklu treniņi – mentālās, emocionālās un fiziskās veselības atjaunošanai, laimes un prieka resursu aktivizēšanai un vitālās enerģijas vairošanai;
- Dermatoglifika – iedzimto spēju, talantu un dzīves resursu noteikšana pēc plaukstas līnijām;
- Darbs ar metaforiskajām kārtīm – sevī apslēptā potenciāla atklāšanai un dzīves sakārtošanai;
- Psihologa konsultācijas individuāli un grupā;
- Vokālās nodarbības un sadziedāšanās vakari dzīvās mūzikas pavadījumā. Aicināti visi, kuriem mīļa dziedāšana un kuri ir gatavi izmēģināt ko jaunu!
- Biodeja – harmonijas veicināšanai!

Aicinām uz sadarbību arī citus radošus speciālistus uz vienreizējiem vai regulāriem pasākumiem.

Pieteikšanās: Džīna Gunta Grīnberga,
tāl.nr. 29410300,
e-pasts: 8optimist@gmail.com

TARO kāršu simboli un nozīme

Kas vispār ir TARO?

Franču 18. gadsimta okultists Eteila, ilgi nodarbojās ar kāršu vēstures pētīšanu, veica lielu darbu 78. simbolu atjaunošanā un skaidrošanā, kurus šodien pazīstam kā Taro kārtis. Tiek uzskatīts, ka Taro sākotnēji bija kā hieroglifiska „Tota grāmata”. Šī grāmata sastāvēja no 78. zelta plāksnēm, uz kurām bija izgredtas noslēpumainas zīmes. Eteila vēsta, ka tā ir vienīgā grāmata, kura izglābās no halifa Omāra dusmām, halifa, kurš iznīcināja Aleksandrijas bibliotēku. 14. gadsimta beigās kārtis ieguva popularitāti visā Eiropā. Runāja, ka ar tām var ieskatīties nākotnē.

Un kas esmu es?

Esmu Elīna un šobrīd aktīvi sistematizēju savas zināšanas un pētī TARO kāršu simboliku un psiholoģisko ietekmi uz apziņu un zemapziņu, tas viss tapēc, ka lēnām veidoju savu īpašo, personīgo Taro kāršu kavu, paralēli piedāvāju arī individuālas konsultācijas par Jums interesejošām tēmām.

Ar 1. augustu plānoju uzsākt 18 lekciju / nodarbību ciklu, kas norisināsies reizi nedēļā, meklēsim Taro kāršu noslēpumu, skaidrosim simboliku un baudīsim mistiku, kas tam visam ir pamatā. Katrā lekcijā meklēsim atbildes, mācīsimies tulkot, un mācīsimies arī pareizi jautāt, lai atbildē saņemtu saprotamus signālus. Ja cītīgi kopā strādāsim, pēc šī lekciju cikla Jums būs pamatzināšanas un izpratne Taro kāršu likšanas mākslā un varēsiet pašu rokām sev palīdzēt izprast pasaules kosmisko dabu. Iepriekšēja pieredze vai zināšanas nav nepieciešamas. Var iztikt arī bez savām kārtīm. Dalības maksa 12 eiro par nodarbību. Nodarbības ilgums +/- 2h. Nodarbības notiks Viskaļu ielā 36a- 426. kabinetā. Kad savāksies interesentu grupiņa novienosimies par ērtākajiem nodarbību laikiem.

Un vēl šobrīd meklēju brīvprātīgos un drosmīgos uz fotosesijām- iespēja iejusties kādā no 78 dažādajiem TARO sižetiem.

Interesentus lūdzu pieteikties rakstot man ziņu uz e-pastu: elina.taro.maksla@gmail.com

Uz drīzu tikšanos!

ČIEKURKALNA KULTŪRA

Qwixi Tour

Bezmaksas audio gids "leCELO ČIEKURKALNĀ"

- 1 Lejuplādē aplikāciju QWIXI Tour
- 2 Atver ekskursiju "leCELO ČIEKURKALNĀ"
- 3 Dodies ceļā un iemies Čiekurkalnā!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

web-sait qwixi.net

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS

KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT

Vokālās nodarbības

Mani sauc Marlēna Keine, esmu Latvijas Nacionālās operas soliste un čiekurkalniete jau vairāk nekā 18 gadus.

Neskatoties uz to, ka aktīvi darbojos Latvijas kultūras dzīvē, mēs kopā ar vīru – mūziķi Arvīdu Keini – vadām brīnišķīgu bērnu ansambli Čiekurkalnā.

Šobrīd nodarbības notiek reizi nedēļā – pirmdienās Čiekurkalna kultūras biedrības “Jugoli” telpās Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6. Paralēli operas un kultūras dzīvei mūsu aicinājums ir pedagoģija, darbs ar bērniem un jauniešiem.

Uzskatu, ka viens no dzīves pamatuzdevumiem ir nodot uzkrātās zināšanas tālāk.

Nodarbībās mēs apgūstam daudzveidīgu repertuāru, vokālo tehniku, elpošanas un ritma vingrinājumus, kā arī teorētiskas zināšanas par mūziku.

Strādājam ar mērķi savus priekšnesumus parādīt ne tikai vecākiem, bet arī uzstāties plašākas auditorijas priekšā.

Darām savu darbu ar maksimālu atdevi, sirsnīgā un pozitīvā gaisotnē cits citu iedrošinot.

Ja vēlaties savu atvasīti nodot mūsu rokās, ar prieku uzņemsim jaunos mūzikas censoņus, kā arī informējam, ka sniedzam koncertus Čiekurkalnā, iepriecinot mūsu klausītājus ar daudzveidīgu un skaistu repertuāru!

Sarunas caur mūziku

Visi mūziķi, mūzikas entuziasti un spēlētgribētāji ir laipni aicināti ceturtdienās pievienoties pašizpaušmes virtuoziem Mišam un Mārtiņam, lai pēc sirds patikas izspēlētos.

Džema ideja ir izveidot saspēli, sarunu caur mūziku. Vispirms, sajūtot savu iekšējo ritmu, sadzirdot un izmēģinot savu skanējumu, tad, saspēlējoties un saplūstot ar citiem, tādā veidā mācoties sadarboties jaunos veidos.

Džema telpā ir pieejami dažādi mūzikas instrumenti – elektriskās ģitāras, bungas, džembes, mikrofons, dažādi grabuļi.

Ņem līdzi savus mīļākos instrumentus un iesaisties muzicēšanā!

Ja vēlies piedalīties džemā, raksti īsziņu Mišam: +371 26402529

Mūzikas instrumenti

Ieskandinām vasaru 3 radošajās mūzikas darbnīcās! Katru reizi darbosimies no plkst. 11:00-18:00.

Visi nepieciešamie materiāli tiks laicīgi nogādāti uz pasākuma vietām, nodrošināsīm materiālus, darbarīkus un arī uzkodas pasākuma dalībniekiem.

Savus uztaisītos instrumentus dalībnieki varēs ņemt uz mājām.

Pasākumi:

12. jūnija pūšamrīku darbnīca! Viskaļu ielā 36A

Taisīsim skārdeņu svilpītes un trubu flautiņas, stabules un pat didžeridu!

16. jūnijā Lastādijas kvartālā bungosim un plinkšķināsīm

Pētīsim un veidosim sitamos instrumentus, kā bungas, melodiskās kalimbas un metalafonus, atklāsim ritmu pasauli mūsu pašu sirdīs.

18. jūnijā Viskaļu ielā 36b strinkšķināsīm

Nospriegosim stīgas virs vairāku veidu rezonātoriem, un liksim tām oscilēt ar visdažādākajiem paņēmieniem.

Būs arī iespēja uztaisīto instrumentu skaņas sintizējamās ar pjezo elementiem, lai instrumentu varētu pieslēgt pie skaņu pastiprinātājiem.

Pasākumu norises plāns:

11.00-14.00 Idejas izstādē, darba vietas sagatavošana, materiālu apstrādāšana.

14.00-14.30 Pusdienu pārtraukums, ja apmeklētāji vēlēties.

14.30-17.30 Dažādu skaņu rīku izveides apjēgšana, izstrādāšana un noskaņošana.

17.30-18.00 Muzikālā saspēle un atvadīšanās

Dalībnieki izmantos savu intuīciju un ritma izjūtu, lai pārbaudītu kā skaņrīki ielīgo darbnīcas sienas un viņus pašus.

Pasākumam piesakies aizpildot pieteikumu anketā “Piedzīvojuma gars” Instagram afišas aprakstā.

Pasākuma ieejas maksa nespecificēta!

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS

KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT

“CrossFit Urban Tribe”

Draudzīga un atbalstoša sporta zāle Čiekurkalna iedzīvotājiem ir kā slepenais dārzs, kurā var atklāt veselības un labsajūtas priekšrocības. “CrossFit Urban Tribe” ir ne tikai treniņu vieta, bet arī kopienas centrs, kurā izzināt savas robežas un sasniegt savus fitnesa mērķus.

Kāpēc ir tik svarīgi nodarboties ar sportiskām aktivitātēm?

Sportiskas aktivitātes ne tikai uzlabo fizisko veselību, bet veicina arī garīgo veselību un emocionālo labsajūtu.

Modernajā pasaulē, kurā ikdienas stresa un sēdoša dzīvesveida ietekme kļūst arvien lielāka, sporta aktivitātes ir kā atslēga uz labāku dzīves kvalitāti, veselīgu un ilgu dzīvi.

Kas tas “CrossFit Urban Tribe” īsti ir?

• “CrossFit Urban Tribe” tev kaimiņos ir jau vairāk nekā 5 gadus. Neliela un savrupa sporta zāle Krustabaznīcas ielā 16, kur ne tikai notiek treniņi, bet tiek arī izkopts kopienas gars un sniegts atbalsts, palīdzot katram biedram sasniegt savus fitnesa mērķus. Šeit atradīsi ne tikai treniņu biedrus, bet arī draugus (iespējams, arī kādu kaimiņu), kas kopīgi motivēs un iedrošinās uzlabot pašam sevi.

• Ja vēlies pievienoties spēcīgai un atbalstošai sporta kopienai, nāc un piedalies “CrossFit Urban Tribe” treniņos! Nodrošinām arī bezmaksas iepazīšanās konsultāciju, kurā sarunā ar treneri noskaidrosim tieši tavus fitnesa mērķus un kopīgi sastādīsim plānu to sasniegšanai.

• “CrossFit Urban Tribe” piedāvā iespēju ne tikai trenēties, bet arī attīstīties, veidojot jaunas draudzības un sasniedzot fitnesa mērķus kopā ar citiem Čiekurkalna iedzīvotājiem.

Ienāc www.crossfiturbantribe.com vai meklē mūs “Instagram” un “Facebook”.

Vingrošana

“Kaizen Gym” galvenā vērtība ir veselība. Piedāvājam ārstniecisko vingrošanu, fitnesa treniņus mini grupās un individuāli (pieaugušajiem un jauniešiem). Mūsu treneri, fizioterapeiti un masieri palīdzēs uzlabot jūsu veselību.

Papildus rīkojam arī sportiskas nometnes, aktīvas bērnu ballītes un seminārus.

Vairāk informācijas, kā arī citi pakalpojumi atrodami mūsu mājaslapā kaizengym.lv

Čiekurkalna komanda Rīgas Apkaimju Futbola turnīrā 2024

Šogad notiek jau trešā Rīgas Apkaimju Futbola turnīra (RAFT) sezona, kurā piedalās arī Čiekurkalna attīstības biedrības komanda. Varam ar lepnumu teikt, ka RAFT piedzima tieši Čiekurkalnā, kur 2021. gadā līdzās Čiekurkalna krustcelēm, pļavā biedrība uzstādīja Latvijas Futbola federācijas ziedotos vārtus. Tika nopļauta zāle, iezīmētas laukuma līnijas un mests izaicinājums citām Rīgas apkaimju biedrībām.

Savstarpējo futbola spēļu ideja iepatīkās vairākām apkaimēm, tāpēc, novērtējot šīs sportiskās iniciatīvas augošo popularitāti, jau nākamajā – 2022. gadā Rīgas Apkaimju alianse savā paspārnē sarīkoja pirmo RAFT ar 11 komandu dalību. Savā trešajā norises gadā turnīrs ir izaudzis līdz visnotaļ ievērojamam Rīgas mēroga sporta notikumam ar 16 komandu dalību! Visām komandām ir uzšūtas formas, lai tās varētu godam pārstāvēt savu apkaimi. Turnīra dalībnieki ir sadalīti divās grupās, un līdz jūlijam komandām jāpagūst izspēlēt savstarpējās spēles grupas ietvaros. Pēc to rezultātiem labākās komandas septembrī satiksies izslēgšanas spēlēs, lai noskaidrotu turnīra uzvarētājus. Iepriekšējos divos gadus čempionu laurus plūca Skanste. Kā jebkuram nopietnam turnīram, arī RAFT ir savi atbalstītāji – finansiāli palīdz British Council Latvia un Pillar Latvia, bet futbola bumbas un tiesnešus spēlēm nodrošina Latvijas Futbola federācija.

2024. gadā Čiekurkalna komandu pretī uzvarām ved komandas kapteinis Māris Ozoliņš. Uz raksta tapšanas brīdi 20.05.2024. aizvadītas trīs spēles, piedzīvojot divus zaudējumus un gūstot vienu uzvaru. Detalizētu informāciju par turnīra norisi var gūt RAFT Facebook lapā: <https://www.facebook.com/apkaimjufutbols>.

Čiekurkalna komanda regulāri, katru pirmdienas vakaru veic treniņspēles Rīgas 45. vidusskolas laukumā, Ropažu ielā 34. Futbola entuziasti, kuri vēlas pievienoties treniņspēlēm un ar laiku iekļauties pamatsastāvā, ir aicināti sazināties ar komandas menedžeri, rakstot epastu uz kaspars@spunde.lv.

Foto:

Čiekurkalna komanda pēc uzvaras mājas spēlē pret Ziepniekkalna komandu (7:0) 20.05.2024.

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS

KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT

Flow arts

Flow arts jeb Plūsmas māksla apvieno sevī patīkamo ar lietderīgo jeb jaunu iemaņu gūšanu caur mirkļa baudījumu.

Mūsu nodarbībās ir iespēja apgūt darbu ar dažāda veida rekvizītu, piemēram, poi, vēdekļi, nūja u.c. Tas lieliski palīdz attīstīt kustību koordināciju, ritma izjūtu, iepazīt labāk sevi, kā arī apjaust un pilnveidot sava ķermeņa iespējas.

Nodarbības notiek svētdienās plkst. 15:00, 5.stāvā 522.telpā (Uguns šova studijas FOTIA zālē). Pieteikties nodarbībām var sūtīt ziņu uz numuru 28843335 (Natālija).

Pole dance

Akrobātikā uz stieņa — spēka triku apgūšana. Šādas nodarbības var interesēt ne tikai sievietes, bet arī vīriešus.

Treniņos tiek nodarbinātas visa ķermeņa muskuļu grupas.

Šādi treniņi mazina stresu, uztur formā, uzlabo garastāvokli, paaugstina pašvertējumu, uzlabo līdzsvaru un koordināciju, stiprina kaulus un muskuļus.

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās, plkst. 18:15

Exotic Pole Dance

Deju novirziens, kur estētika kopā ar dejas emocionalitāti un jutekliskumu apvieno sevī gan mākslu, gan sportu! Treniņos mācam deju kombinācijas, kas apvienota ar kardio slodzi un ir arī lielisks veids kā notievēt! Exotic Pole Dance ļauj atklāt sevī dažādas sievišķīgas puses, justies pārliecinātai un brīvai, aizmirstot par visu izņemot sevi.

Pirmdienas, ceturtdienas 19:30

Stretching

Stiepšanās nodarbības ikvienam. Attīstīt lokanību ir svarīgi jebkurā vecumā, neatkarīgi no tā, ar ko nodarbojaties ikdienā. Pārlietu ilga sēdēšana un fizisko aktivitāšu trūkums var novest pie muguras problēmām. Stiepšanas uzlabo kopējo veselību, paātrina vielmaiņu, paaugstina ķermeņa mobilitāti un palīdz izvairīties no sāpēm, kā arī var paildzināt dzīvi.

Piektdienas 19:30

Visām nodarbībām iepriekšēja sporta pieredze nav nepieciešama, nav vecuma ierobežojuma

+371 26724048

Tautas bumba

Par tautas bumbu: darba dienu vakaros, aptuveni 2x nedēļā (vadāmieš pēc meiteņu iespējām) - pamatā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 21:00-22:00 spēlējam tautas bumbu, hobija līmenī. Nekāda īpaša sagatavotība nav nepieciešama - galvenais, lai ir vēlme uzspēlēt un aktīvāk pavadīt vakarus. Pieņemam visas spēlēt - gribētājas no 18 gadu vecuma. Ziemā, pavasarī un plānots arī rudenī spēles notiek Čiekurkalna pamatskolas sporta zālē.

Dalības maksa ir aptuveni 5 eur par reizi ar kuru sedzam zāles nomas maksu.

Pieteikties var rakstot man: livija.gudreniece@gmail.com

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS

KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT

Hatha joga

Hatha jogas nodarbības ar Lindu ļaus parūpēties par savu ķermeni, savienoties ar elpu un izjust vairāk miera ikdienā.

Nodarbības piemērotas visiem sagatavotības līmeņiem. Katrā nodarbībā ir iekļautas gan jogas pozas, gan meditācija, gan arī elpošanas prakses. Līdzī jāņem savs jogas paklājiņš.

Nodarbības notiek otrdienās no 7.30 līdz 9.00 rītā
Viskaļu ielā 36A.

Pieteikšanās ir obligāta, rakstot uz tālr.nr. 26479179. Dalība nodarbībā par ziedojumiem.

Kundalini joga

Jau 11 gadus "Austras mājā" sniedzam iespēju pieredzēt dažādas apzinātības prakses.

Kundalini jogas nodarbības vada starptautiski sertificētas jogas skolotājas Odrija Krūze un Solvita Mētra. Nodarbības paredzētas gan iesācējiem, gan pieredzējušiem praktiķiem, jo sev derīgu intensitāti katrs dalībnieks izvēlas pats. Kundalini jogas tehnikas atšķiras no citiem jogas virzieniem ar to, ka nodarbībā integrētas gan elpošanas tehnikas, (pranayama), gan dinamiski fiziskie vingrinājumi (asana), gan relaksācija un meditācijas. Spēcīgs muguskauls un lokans fiziskais ķermenis ir pamats, lai attīstītu neitrālo jeb meditātīvo prātu, lai ar mieru un vērību pieredzētu ikdienas dzīves izaicinājumus, stiprinot dzīvesspēku.

Jogas nodarbību laiki:

Otrdienās

18:30-20:00 (vada S.Mētra)

Trešdienas

9:00-11:30 (vada S.Mētra)

18:30-20:00 (vada O.Krūze)

Ceturtdienas

18:30-20:00 (vada S.Mētra)

Yoga nidra jeb dziļā relaksācija jogas miegā palīdz sagatavoties meditāciju praksēm, apgūstot ikdienā tik vērtīgo spēju relaksēties. Jogas miega laikā apziņa nav ne nomodā, ne dziļā miegā, no Beta viļņu aktivitātes (nomoda stāvoklis) tā ceļo un Alfa viļņu dominanci (dziļa relaksācija), veicinot meditātīvo stāvokli, kas ļauj gen mentāli, gan fiziski efektīvi atpūsties. Pētījumi liecina, ka 45 līdz 60 minūšu jogas

miegā ir līdzvērtīgs 4 stundu dziļam miega stāvoklim.

Otrdienas

17:30-18:20

Ceturtdienas

17:30-18:20

Sonoterapija ar Tibetas planetārajiem traukiem. Individuālos seansus vada Agnese Klēbaha, pierdzējusi aromterpeite, masāžas un planetāro Himalaju skanošo trauku praktiķe. Sonoterapijā skaņu vibrācijas saudzējoši līdzsvaro ķermeņa šķidrums, iedarbojas uz šūnām, kaulu sistēmu, veicinot organisma pašdziedināšanos.

Kontakti, informācija

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 30 (2.stāva zāle)

29736864

austrasmaaja@gmail.com

Joga un pirts

"AB Power Ritual"

Bērniem:

Kustībai un valodai nav šķēršļu – joga bērniem un jauniešiem angļu valodā; Pirts rituāli bērniem, lai iepazītos ar mūsu senču pirts tradīcijām.

Pieaugušajiem:

Joga pieaugušajiem (latviešu/krievu/angļu/ukraiņu valodā), vada sertificēti pasniedzēji no Latvijas, Ukrainas un Indijas;

Tantras prakses – ieskaties savas dvēseles dziļumos un dzīvo viegli;

Pirts rituāli individuāli, pāriem un grupām.

Vieta:

Čiekurkalna 6. šķērslīnija

Plašāka informācija

"Instagram"

"AB Power Ritual"

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS

KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT

Skaistums

Mums ir skaistumkopšanas salons, kur katrs var veltīt laiku sev, savam skaistumam un atgūt spēkus jauniem darbiem. Mēs parūpējamies par klientu sejiņām, pie mums pieejamas ne tikai SPA masāžas, bet arī klasiskās muguras masāžas. Mūsu devīze ir "laiks sev", jo tas ir pats svarīgākais, tādēļ mūsu nosaukums ir "skaistuma pietura" – vieta, kur pietāt un veltīt šo laiku SEV.

Skaistumapietura.lv
Čiekurkalna 2. līnija 51
Tāl.: 26615647
Instagram: @skaistuma_pietura

Čiekurkalna kvass

Iespēja pasūtīt DŽĪVO Čiekurkalna kvasu! SVAIGS! Zems cukura daudzums!

Nav pievienots sāls, mākslīgie saldinātāji un mākslīgās krāsvielas!

Glabājot vēsā (+5°) un tumšā vietā, derīguma termiņš ir 2-3 nedēļas, bet ieteicams kvasu baudīt nedēļas (7dienu) ietvarā. Cenas – 2 gab. 1L pudeles maksā 8€. Atgriežot tukšo taru, 2 litri maksās 5€.

Piegādes, sākot no pulksten 17:00.
Pasūti +371 28106888 (arī whatsapp) vai ciekurkalnakvass@gmail.com.
Vairāk info Facebook.com/ciekurkalnakvass.

Āra apģērbs cilvēkiem ratiņkrēslā

Lai cilvēki ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos socializētos pilsētvides pasākumos un brīvdabas notikumos, ar biedrības "Gaismas Laiva" iniciatīvu radīts funkcionāls apģērbs un aksesuāru zīmols "Liberated!"

Zīmols aktualizē mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanu.

Āra apģērbs ir ergonomisks, visiem gadalaikiem atbilstošs, mitrumizturīgs un ar iestrādātiem atstarojošiem dizaina elementiem, kas parūpēsies par drošību un redzamību, pārvietojoties ārvidē dažādos laika apstākļos.

Esam tepat Čiekurkalnā – Viskaļu ielā 36a, 230. telpā.
Tāl.nr. 29577669, mājaslapa: www.liberated-design.com

Čiekurkalna veterinārā ambulance

Sniedz veterināros pakalpojumus jau vairāk nekā 40 gadus. Piedāvājam dzīvnieka vispārējo izmeklēšanu, apzīmēšanu, reģistrāciju un vakcināciju. Ir iespēja uz vietas veikt asins analīzes, dažādas ķirurģiskās manipulācijas, slimību diagnostiku un ārstēšanu. Pateicamies mūsu klientiem, kas lielākoties ir tieši Čiekurkalna iedzīvotāji, par savu mīluļu uzticēšanu mūsu aprūpei.

Čiekurkalna veterinārā ambulance
Čiekurkalna 1. līnija 25 B.
Tāl. 67368905.

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT

MĀJRAŽOTĀJU
TIRDZINŠ
×
ANNO 2014
ČIEKURKALNA KRUSTCEĻES

2. 16. 30.
IELĪGOŠANA
jūnijs

14. 28.
jūlijs

11. 25.
augusts

Rusova ielā 9
10⁰⁰-15⁰⁰

Katru otro svētdienu.

Pieteikšanās: Info@majrazotajutirdzins.lv

Bistro

Bistro “Mr. Bobs” Čiekurkalna 1. līnijā 76 ar savu ainavisko klusumu un mājīgo noskaņu pulcē pie sevis jau gadiem! Mēs neesam tikai ēdnīca. Mēs esam vieta, kur pietāt ikdienas steigā un sanākt kopā ilgi gaidītu svētku svinēšanai kopā ar draugiem un radiem.

Jūs vienmēr sagaida atsaucīgs kolektīvs, un ēdiens ir gluži kā mājās gatavots. No svaigi ceptām smalkmaizītēm līdz garšīgiem salātiem, no siltām zupām līdz izcilākajām karbonādēm Čiekurkalnā!

Katrs ēdiens ir rūpīgi izvēlēts un pagatavots ar mīlestību.

Vasara jau teju ir klāt! Bistro terase piedāvā iespēju baudīt svaigu gaisu, kamēr ieturat maltīti, un bērni var rotaļāties bērnu laukumīnā, kur tiek nodrošināta drošība un izklaidējošas aktivitātes. Ļaujiet saules stariem sevi sildīt, kamēr ciemojaties pie mums!

Ja vēlaties izbaudīt ne tikai gardus ēdienus, bet arī patīkamu atmosfēru, bistro “Mr. Bobs” ir vieta, kur vienmēr būsiet gaidīti ar siltu smaidu!

Bistro “Mr. Bobs” Čiekurkalna 1. līnijā 76

❖ IESPĒJAS ❖

RUBRIKA PAR UN AP TO, KAS APKAIMĒ ATRODAMS

KUR VAR KO NOPIRKT UN KĀ SEVI IEPRIECINĀT

BRĪVBODE

Mantu maiņas un tikšanās vieta - Brīvbody

Šeit ikviens aicināts atstāt labas, kvalitatīvas lietas, kā arī bez maksas izraudzīties sev ko tīkamu un noderīgu. Maiņai der mantas labā stāvoklī, kas kādam sagādātu prieku - bērnu un pieaugušo apģērbs, grāmatas, sadzīves priekšmeti, mazā elektrotehnika - jebkas, kas tavā mājā vientulīgi skumst pēc uzmanības un lietošanas.

Darba laiks:

Pirmdienas, otrdienas 15:00 - 19:00

Viskaļu ielā 36A

Facebook: Brīvbody

Telefons: 29728287

kā arī nedēļas dežuranti, kas organizē šo pasūtīšanu.

Iemesli tiešās pirkšanas popularitātei:

- Svaigums un kvalitāte: Tiešās pirkšanas pieejamība nozīmē, ka cilvēki var iegādāties patiešām svaigu produkciju, pa taisno no dobes.
- Atbalsts vietējai ekonomikai: Pērkot tieši no vietējiem ražotājiem, cilvēki palīdz uzturēt un veicināt vietējo ekonomiku, atbalstot mazos uzņēmumus.
- Draudzīgums videi: Svaigās produkcijas un mazāka starpnieku skaita dēļ tiešās pirkšanas prakse samazina gan iepakojuma daudzumu, gan attālumu no dobes līdz galdam. Bioloģiskā lauksaimniecība ir videi draudzīgāka, jo neizmanto vielas, kurām ir risks uz cilvēku un apkārtējās vides veselību.

Tiešās pirkšanas kustības ietekme uz vietējiem iedzīvotājiem:

Pirmkārt, tā veicina labklājību un veselīgāku dzīvesveidu, sniedzot piekļuvi svaigai un kvalitatīvai pārtikai.

Otrkārt, izvēloties bioloģiski audzētus produktus, mēs atbalstām videi draudzīgu lauksaimniecību.

Visbeidzot, tā stiprina kopienas saiknes, veidojot ciešākas attiecības starp ražotājiem un patērētājiem un veicinot kopienas iesaistīšanos.

Lai iesaistītos Čiekurkalna apkaimes pulciņā, rakstiet uz viskalutp@gmail.com.

Apskatīt citus šobrīd aktīvos pulciņus Latvijā var šeit:

<https://www.tiesapirksana.lv/kontakti.html>

Tiešā Pirkšana

Tiešās pirkšanas pulciņš Čiekurkalnā: Cilvēki atgriežas pie saknēm, atbalstot vietējos ražotājus

Jau pāris gadus Čiekurkalna apkaimē, Viskaļos darbojas tiešās pirkšanas pulciņš. Cilvēki atgriežas pie saknēm, dodot priekšroku tiešai saiknei ar bioloģiskās pārtikas ražotājiem un ģimenes uzņēmumiem. Šajā rakstā apskatīsim, kāda ir tiešās pirkšanas pulciņa būtība un kāda ietekme tam varētu būt uz Čiekurkalna iedzīvotājiem.

Kas ir tiešās pirkšanas pulciņš?

Tiešās pirkšanas pulciņš ir regulāra iepirkšanās, kurā cilvēki dod priekšroku pirkt pārtiku un citus produktus tieši no vietējiem ražotājiem Latvijā.

Tas nozīmē, ka cilvēki izvairās no lielajiem tirdzniecības tīkliem un vērsas pa taisno pie vietējiem ražotājiem, lai atbalstītu vietējos ražotājus un samazinātu starpnieku skaitu.

Visiem tiešās pirkšanas pulciņiem ir kopīga īpaši izveidota tīmekļa vietne, kurā tās dalībnieki katru nedēļu veic pasūtījums. Pulciņa biedri brīvprātīgi rīko produkcijas saņemšanu un izdali. Ja cilvēks pievienojas šai kustībai, tad viņš apņemas piedalīties pasūtījumu organizēšanā.

Cilvēks izvēlas savu dežūras laiku – ir šķirošanas un izdales dežūras,

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

VASARAS KULTŪRPUNKTS

STROPS

Rīgas Centrālās Bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārzs

Čiekurkalna 1. līnija 64, Rīga

01.06.2024.

18.00–19.00 Izzinoša lekcija bērniem par ugunsdrošību, dodoties vasaras brīvlaikā, sadarbībā ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu

19.00–20.00 Lielo leļļu izrāde "Ķepaiņiem pa pēdām"

05.06.2024.

18.00–19.00 Neformālās sarunas ar apkaimju koordinatoru par Čiekurkalna attīstību un krāsošanas stūrītis bērniem

19.00–20.00 Liepājas Ceļojošā teātra izrāde "Var gadīties, ka atgadās"

19.06.2024. IELĪGOŠANAS PASĀKUMS

18.00–19.00 Līgo danču duo Zemgus un Laura

19.00–20.00 Radošā apvienība / aktieru ansamblis ILGA

03.07.2024.

18.00–19.00 Izzinoša pastaiga gida pavadībā uz Čiekurkalna ievērojamākajiem objektiem "Iepazīsti savu Čiekurkalnu"

19.00–20.00 *Improvizācijas akadēmijas teātra izrāde

17.07.2024.

18.00–19.00 Rīgas Jauniešu Leļļu teātra "I-ā" izrāde "Sapnis par karali"

19.00–20.00 Rīgas Jauniešu Leļļu teātra "I-ā" radošā darbnīca un priekšnesumi ar cirka elementiem

31.07.2024.

18.00–19.00 Pasaules mūzikas grupa JŌRA

19.00–20.00 Latviešu kino vakars. Spēlfilma "Emīla nedarbi"

PASĀKUMU LAIKĀ DARBOSIES GRĀMATU MAIŅAS PUNKTS

*Improvizācijas izrāde piemērota visiem vecumiem

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS ČIEKURKALNA FILIĀLBIBLIOTĒKA

Čiekurkalna 1. līnija 64.
Kontaktinformācija: tālr. 67043605, e-pasts: rcb.ciekurkalns@riga.lv

Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka piedāvā pasākumus un izstādes visa gada garumā.

Cikla “Kultūras trešdienas” pasākumi notiek katra mēneša pēdējā trešdienā, izņemot trīs vasaras mēnešus – tajos runāsim, stāstīsim, diskutēsim par dažādām norisēm un personībām Latvijas un pasaules kultūrā:

29. maijā 16.30: Pretrunīgi vērtētais (Jānis Sudrabkalns-130);

25. septembris: Mākslinieka mūžs (Niklāvs Strunke-130);

30. oktobris: Čiekurkalna iedzimtais (Kārlis Irbītis-120);

27.novembris: Sireālisma radītājs (Salvadors Dalī-120);

18.decembris: Ziemassvētki – nezināmais par zināmo.

Izstādes var aplūkot bibliotēkas darba laikā 2. stāva izstāžu zālē.

2024. gadā paredzētās izstādes:

Tautas daiļamatniecības studijas “Austra” austu galdautu izstāde “Galdiņ, klājies!”;

Nataljas Neberekutinas gleznu izstāde;

Izšūto gleznu izstāde;

Čiekurkalna plenēra māksieku darbi;

Rokdarniecības Vijas Liepas personālizstāde “Kopsolī ar Pāci”;

Fotogrāfa Žaņa Ostenberga un rokdarniecības Gundegas Ostenbergas personālizstāde;

Rokdarniecību kopas izstāde “Ziemas gaidās” (Adām pečovkā).

Visa gada garumā bibliotēkas dārzā fotoizstāde “Čiekurkalna stāsti”.

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

KOPIENAS CENTRS ČIEKURKALNĀ?

Nesen Rīgas domē darbu pabeidza speciāli veidota darba grupa, kuras uzdevums bija kopienu centru koncepcijas izveide Rīgā ar mērķi līdz 2027.gadam pilsētā attīstīt kopienu centru tīklu Rīgas apkaimēs.

Viens no darba grupā apskatītajiem pašvaldības īpašumiem, kurā šādu kopienu centru Rīgā kā pilotprojektu varētu veidot, atrodas Čiekurkalna 3.šķērslnijā 11. Tā ir divstāvēga māja ielas malā (izbijusi namu pārvalde) ar lielu iekšpagalmu, daudzām palīgtelpām ar potenciālu telpām amatniekiem. Rīgas pašvaldība daudzus gadus šo īpašumu izīrē komercdarbībai, lai gan pēc novietojuma un sabiedrības pieprasījuma, šai pašvaldības ēkai piemērotāka būtu sabiedriska lietošana kopienu centra veidolā.

Kas ir kopienu centri?

Kopienu centri sniedz cilvēkiem iespēju satikties un socializēties, mācīties un piekļūt pakalpojumiem. Zemāk apkopoti 11 iemesli, kāpēc kopienu centri ir būtiski un vietējām kopienu nepieciešami:

1. Apvieno kopienu

Atbilde ir nosaukumā – kopienu centri ir paredzēti, lai nodrošinātu kopienai vietu, kur sazināties un socializēties. Tie ir daudzfunkcionāli centri, kas dažādiem cilvēkiem piedāvā dažādas lietas. Kopienu centri parāda, kā mēs visi varam strādāt kopā. Izcelsme, vecums,

dzimums, šķira, izglītība kopienu centrā nav no savara – cilvēki tiek novērtēti viņu pašu individualitātes dēļ.

Kopienu centri piedāvā arī ģimenei un draugiem iespēju sazināties vienam ar otru un piedalīties kopīgās aktivitātēs – tas ir arī lielisks veids, kā satikt un iepazīt citas ģimenes.

2. Nodrošina brīvprātīgā darba iespējas

Ir daudz iemeslu, kāpēc cilvēki ir gatavi piedalīties ar savu brīvprātīgo darbu. Daži vēlas iespēju darīt lielas lietas. Citiem ir nepieciešams pārtraukums no ikdienas dzīves un rast mierinājumu brīvprātīgajā darbā. Vienmēr ir jauni cilvēki, ar ko satikties, jaunas prasmes, ko apgūt, un aktivitātes, kurās piedalīties. Tas sniedz cilvēkiem iespēju vairot pārliecību un justies kā daļai no komandas.

3. Atbalsts sabiedrības projektiem

Sabiedrības centri pulcē cilvēkus, lai strādātu pie plašākiem kopienu projektiem, piemēram, organizējot talkas vai strādājot pie apkaimē radīta teātra uzveduma. Tas nav par to, kas notiek ēkas četrās sienās. Kopienu centri sasniedz plašāku sabiedrību un strādā, lai uzlabotu kopīgo vietējo vidi ikvienam.

4. Cīņa ar vientulību

Kopienu centri ir svarīga vieta, kuru apmeklēt vecākiem sabiedrības locekļiem vai cilvēkiem, kuri jūtas izolēti no apkārtējiem. Daudziem cilvēkiem ir svarīgi atrast vietu, ko regulāri apmeklēt. Tas nodrošina ritmu, ir ko gaidīt un arvien rodas jaunas iespējas.

5. Pozitīvi ietekmē jauniešu dzīves kvalitāti

Jauniešiem ir jābūt drošai vietai, kuru apmeklēt un piedalīties aktivitātēs. Kopienu centri nodrošina nodarbības un pasākumus, piemēram, fiziskas, radošas vai sabiedriskas aktivitātes. Šāda programma piedāvā iespējas jauniešiem iegūt draugus un apgūt

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

jaunas prasmes, tiek novērsta antisociāla uzvedība un tā vietā tiek attīstītas pozitīvākās īpašības.

6. Veicina veselīgu dzīvesveidu

Daudzi kopienas centri piedāvā fiziskās aktivitātes. Pastaigas klubi un fitnesa nodarbības, kas pielāgotas dažādām vecuma grupām, sniedz vietējai sabiedrībai iemeslu iziet no mājas un justies veselīgi. Ne visi vēlas pievienoties sporta zālei vai apmeklēt prasīgu sporta nodarbību. Kopienas centrs padara fiziskās aktivitātes par sociālu nodarbi. Kopienas centrs var veicināt arī uztura veselību, piedāvājot kulinārijas nodarbības koprades virtuvē.

7. Veicina radošumu un kultūru

Mākslas un amatniecības nodarbības un citas kultūras aktivitātes ir būtiskas, lai mudinātu procesos iesaistīties jaunus kopienas locekļus. Jo vairāk iespēju, jo vairāk cilvēku iesaistās. Kopienas centri attīsta sociālās, garīgās un fiziskās veselībā labbūtību.

8. Dalās ar vērtīgu informāciju

Ja kāds vēlas uzzināt, kas notiek apkaimē, viņš to var uzzināt vietējā kopienas centrā. Tajā pieejama informācija par pasākumiem, programmām un citām aktivitātēm. No vietējiem iestudējumiem līdz kopienas svinībām – ikviens var būt saistīts ar to, kas notiek apkaimē un pilsētā.

9. Piedāvā izglītības iespējas

Kopienas centri piedāvā interešu izglītību un pieaugušo mūžizglītības iespējas, kā arī attīstības iespējas. Droša vieta, kurā apgūt jaunas prasmes un turpināt izglītību, lieliski parāda kopienas centru ietekmi uz katru kopienas dzīves posmu, sākot no bērnudārziem līdz pieaugušo izglītībai un aktivitātēm vecāka gadagājuma cilvēkiem.

10. Nodrošina tik ļoti vajadzīgās telpas

Pilsētu iedzīvotājiem telpu noma bieži vien ir pārmērīgi dārga. Vietējie cilvēki, par demokrātisku cenu iznomājot kopienas centra telpas, var organizēt sabiedriskus un nelielus ģimenes pasākumus. Arī brīvprātīgām grupām un organizācijām kopienas centrā ir pieejamas telpas – šīs ir nenovērtējami cilvēkiem, kuri vēlas organizēt sabiedriskās aktivitātes un kuriem nepieciešama bāze, kur to darīt.

11. Veicina pašnodarbinātību un uzņēmējdarbību.

Kopiena rada sadarbības tīklu, kurā dalīties ar resursiem, prasmēm, kā arī sadarbības iespējām, kopienas dalībniekiem piesaistot citam citu savu pasūtījumu īstenošanā vai jaunu projektu veidošanā. Kopienas centra brīvprātīgais vienā dienā var citā dienā kļūt par nodarbināto kādā projektā, jo cilvēki viens otru iepazīst un atrod izdevīgas sadarbības iespējas. Ikviens iedzīvotājs spēj atbalstīt savas kopienas centru, kas vienmēr ir pateicīgs par ziedojumu vai praktisku palīdzību, ko teju katrs apkaimes cilvēks no savas puses var ieguldīt.

Sandra Feldmane,

Čiekurkalna attīstības biedrības vadītāja:

“Viena no problēmām ir, ka mums Čiekurkalnā jau vismaz 10 gadus nav pastāvīgas vietas, kur pulcēties cauru gadu, lai realizētu idejas, kopradītu notikumus un veidotu taustāmas lietas. Ja pašvaldība īpašumu Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 11 piedāvās veidot kā Čiekurkalna kopienas sabiedrisko centru – jau tagad ir zināms, ka šai iecerei būs nepieciešama plaša brīvprātīgo palīgu iesaiste, kuri spētu un vēlētos darboties dažādajās jomās – pie īpašuma jaunā koncepta izveides, gan pie kosmētiskā remonta, gan iekārtojot pagalmu un tur esošās palīgtelpas veidojot par praktiskām zonām dažādām aktivitātēm. Čiekurkalna MĀJAI koprades veidā jātop par vizuāli pievilcīgu tikšanās vietu, tostarp ērti un gaumīgi iekārtotām iekštelpām, kas piemērotas dažādu interešu grupu uzņemšanai.”

! Oktobrī iniciatīvas “Čiekurkalns aicina: Nāc brīvprātīgajos!” ietvaros notiks iedzīvotāju forums (sapulce) par kopienas sabiedriskā centra nepieciešamību apkaimē, uz kuru aicināsim gan pašvaldības atbildīgos speciālistus, gan kopienas centru ekspertus, kā arī priecāsimies dalībnieku lokā ieraudzīt visus tos, kuriem ir interese kopā ar citiem kaimiņiem veidot kopienas centru mūsu apkaimē.

Vairāk informācijas par plānoto iedzīvotāju forumu atradīsies Čiekurkalna sociālajos tīklos un RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā, kā arī šovasar taps jauna mājas lapa www.ciekurkalns.lv, kurā jau rudenī ikviens varēs atrast apkaimes aktualitātes.

Čiekurkalna MĀJA = Čiekurkalna koprade!

- Regulāras īpašuma sakārtošanas talkas
- Pieredzes apmaiņas un satikšanās pasākumi
- Mākslas un kultūras notikumi, tostarp pašradīts saturs
- Mantu maiņas un krāmu tirdziņi, mantu labošana,
- Mentors jauniešiem un jauniešu radošo ideju istaba
- Augstās dobes, kurās audzē garšaugus, ziedus
- Ēkas ārpusē pārtikas skapis un ledusskapis produktiem
- Interesu un pašpalīdzības grupas
- Dažādi pašvadīti pulciņi – teātra, rokdarbu
- Mūžizglītības kursi zināšanu papildināšanai
- Sporta nodarbības mājas pagalmā
- Sociālā kafejnīca, koprades virtuve.

Projektu “Brīvprātīga darba aktivizēšana Čiekurkalnā” realizāciju nodrošina Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām Palīdzesim.lv, Akvarīga un Brīvbody, Čiekurkalna kultūras biedrība Jugoli, Biedrība Free Riga, Dzīves kvalitātes dizaina institūts Viskaļi un Rīgas 45.vidusskola; Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

PASTKASTĪTE – MĀJAS VIZĪTKARTE

2023. gadā Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes" un tā rīkotāja Tija Auziņa sadarbībā ar Čiekurkalna attīstības biedrību un RCB Čiekurkalna filiālbibliotēku Čiekurkalnā realizēja akciju "Pastkastīte – mājas vizītkarte!". Kopienas mākslas projekta ietvaros 16 adresēs tapa atjaunotas un dizainētas pastkastītes – katra ir savu īpašo stāstu. Aicinām ikvienu izstaigāt pastkastīšu ceļu un izveidot arī pašam savu pastkastīti – mājas vizītkarti.

Pastkastīšu vilciens

Autors: mākslinieks Aleksandrs Neberekutins

Aleksandra mākslas darbnīca atrodas mājā ar vairākiem dzīvokļiem. Kaimiņu nav daudz, pastkastītes ir kopējas lietošanas manta, tāpat kā kāpņu telpa, pagalmi un mājas jumts. Kaimiņi sadzīvo draudzīgi, bet dzīve ir dzīve, šād tad viedokļi nesakrīt. Un tas ir dabīgi, pat vienā ģimenē viedokļi reizēm nesakrīt. Tomēr visi mājas darbi, remontu, uzkopšana ir jāveic saskaņoti. Nevar būt tā, ka viens gatavs sniegu notīrīt, bet otrs tam nepiekrīt, viens grib gulēt, kamēr cits ballēties. Visi kaimiņi brauc vienā vilcienā. Viens iekāpis atrā, cits vēlāk, tāpēc vagonu numuri nesakrīt, tie nav pēc kārtas. Tomēr vilciens brauc vienā virzienā, visi vagoniņi arī. Beidzot kaimiņi ir sarunājuši kopīgi taisīt remontu, lai kāpņu telpa ir kārtīga un omulīga un pastkastīšu vilciens ir tam labs sākums. Draudzīgi brauksim tālāk!

Austras mājas pastkastīte

Autors: Solvita Mētra, iedvesma no mākslinieka Rūsiņa Rozītes

Senās klēts motīvi kā dzīvesziņas pamats, uz kura veidojas un top dzīves kārtība, jauni ceļi un musturi. Viss ir mainībā. Šī dizaina tapšana mani dziļi uzrunāja un iedvesmoja maksimālā minimālistā Rūsiņa Rozītes oriģinālajā darbā gleznotās klēts miērs, klusums un kustīgā simetrija. Atjaunojot pastkastīti, tās dizains bija jāpieskaņo Austras mājas vienkāršajam zīmes logo.

Filadelfa stāsts

Autore: Anete Ozola-Bondzinska ar Mākslīgā intelekta palīdzību

Gadu desmitiem senais noslēpums ir atklāts! Legendārie Čiekurkalna agrie jasmīni pieder nevis jasmīnu ģintij, bet gan filadelfiem. Patiesībai uz pēdām palīdzēja nākt Čiekurkalna akcija "Pastkastīte – mājas vizītkarte!", kuras ietvaros vēlējos izcelt stāstu par šiem apkaimē bieži sastopamiem košumkrūmiem. Legendas vēsta, ka 30.gados Čiekurkalnieši audzējuši jasmīnus un veduši tos pārdot uz Matīsa un Centrālo tirgu. Agrie jasmīni patiesībā ir filadelfi, saukti arī par viltus jasmīniem. Arī mūsu dārzā aug sens 3 metrus augsts krūms – parastais filadelfs, kas zied un smaržo agrāk par citām sugām. Būdam mazpraisīgi un ilggadīgi, tas priecē ar savu ziedēšanu uzreiz pēc cerīgiem, maija beigās, jūnija sākumā. Tādēļ pastkastīti rotā filadelfa ziedi ar tam raksturīgajām četrām ziedlapiņām

Čiekuriņš

Autors: Bērnu darza radošais kolektīvs
Rīgas 5.pirmsskolas iestāde "Čiekuriņš" lepnī nes savu vārdu, jo jau vairāk nekā 50 gadus atrodas pašā Čiekurkalna sirdī – Gaujas ielā. Bērnu darzā darbojas 5 grupas un strādā patiesi sirsnīgi un lieliski darbinieki. Pirmsskolā ikdienā rit radoši – tiek atzīmēti gadskārtu ieražu svētki, organizētas ģimenes aktivitātes, izziņošas ekskursijas un dažādi tematiskie pasākumi. Pastkastīte ir bērnu darza skolotāju kopdarbs, un, kā stāsta autore, – viena slīpēja, cita gruntēja, un vēl cita krāsoja!

Imanta Ziedoņa Rīta lūgšana

Autors: māksliniece Tatjana Raičiņa

Pastkastīte tapusi ar vadmatīvu no Imanta Ziedoņa "Rīta lūgšanas": "Dievs, palīdzi man manā neziņā...es te maldos! Un dod man kādu zīmi! Sauc balsi mani, parādies man sapņos! Vai sūti draugu man, kas pazīst vārtus, – es nezinu, pa kuriem varētu iet. Dievs, dod man vienu zvaigzni vakaros! Tās visas runā reizē, un es nesaprotu. Dod man vienu zvaigzni, ko es varu klausīt! Un rītos putnu dod, kas mani sauc! Nekad es rītos nezinu, kurp iet. Uz visām pusēm lido putni, tā un šitā. Un visi dzied, un visiem Tava balss. Un, ja nekur nav jāiet, tikai jābūt, tad kur tā vieta ir, kur man ir jābūt? Kur jāizlūdzas nav, kur nevajaga neko dāvināt, – kur pasaule mums pienāk pati klāt. Dievs, palīdzi man manā neziņā. Dievs, palīdzi man uzdot pareizos jautājumus. Dievs, palīdzi man Tev uzdot galvenos jautājumus. Rādī mani jautājumus! Lai zinu, kā Tev jautāt. Dievs, jautāt ar mani pats sev, es gribu zināt!"

Dāvana kaimiņienei Skaidrītei

Autors: Toms Jansons, palīdzēja māksliniece Inga Pērkonis

Skaidrītes kundzes pastkastīte bija viņas vīra gādāta pirms vairākiem

gadu desmitiem un kopīgi lolota, tomēr gadu gaitā un ikdienas skrējienā zaudējusi savu pievilcību. Mūsu pusē kaimiņu būšana ir ļoti iecienīta, tādēļ, kad pasaulē nāca mūsu bērniņi, ar sievu izdomājām, ka nepieciešams būtu radīt iespēju bērniem saņemt uzturvielas tieši no mūsu zemes kā mēs to saņemam bērniībā. Tā nu mēs izveidojām savu sakņu dārziņu pa kuru mums darbos palīdzēja bērni, iegūstot ne tikai augsvērtīgus dārzeņus un ogas, bet arī savām acīm redzot, kā no kaut kā paviss maza un nebūtiska izaug kaut kas dzišens, vērtīgs un, protams, garš. Kaimiņiene Skaidrīte, mūsu rošību ievērojusi, piedāvāja „pāris” tomātu stādīņus, tad nu sākās mūsu tomātu ēra, jo Skaidrītes kundzei bija palikuši pāris... aptuveni simts, precīzāk simtu pieci... tomātu stādī, kurus nu mēs iestādījām pie sevis un vēl radiem iedevām. Šāda sadarbība mums ir jau vairākus gadus, jo Skaidrītes kundze ir vienmēr drusku pārcentusies, un katru gadu tiekam pie tomātu stādīem. Mēs palīdzam Skaidrītes kundzei darbos, kas viņai nav parocīgi, bet viņa ar mums dalās savā pieredzē un zināšanās par dārza darbiem un tomātu kopšanu. Tā nu kā pārsteigumu mēs izdomājām šīs pastkastītes atjaunošanu. Vaicājot, kādu dizainu pastkastei vēlas pati Skaidrīte (viņai nepatīk, ka uzrunājot izmanto „kundze”), viņa atbildēja, ka kaut ko saulainu un, vēlams, liliņas... Man plāns skaidrs – ārpusē būs liliņas, bet iekšā ieslēpšu tomātiņus, jo ar to jau mums visvairāk saistās kaimiņiene Skaidrīte. Darbus uzsākām daudzsoļīgi, bet manis kleksētā „lilija” izskatījās vairāk kā jūras zvaigzne, un tad mums talkā nāca māksliniece Inga Pērkonis, kuru uzaicināja festivāla „Bildes” mamma Tija Auziņa. Inga noteikti ir Latvijas labākā un zinošākā māksliniece par puķu tēmu, arī tomātiņi viņai padēvēs lieliski. Tā, lūk, ir tapusi pastkastīte Čiekurkalna 1. šķērslinijā – ar sirsnīgu un foršu stāstu!

Latvian Red

Autors: Linards Straume

Mana vecmāmiņa Ausma Stonkus, dzimusi Taube, bija tekstilmateriālu krāsošanas speciāliste, kuras rīcībā padomju okupācijas laikā, 70.–80. gados, nonāca arī ārzemju krāsu tonu katalogi. Laikos, kad Latvijas karogs bija aizliegts, šajos katalogos neiztrūkstošī ir atrodams krāsu tonis "Latvian Red". 80. gadu beigās Maskavas ielā Rīgā darbojās karogu chehs jūras kuģu vajadzībām. Tajā Ausma kādu laiku visai sarežģīto toni "Latvian Red" centās uzjaukt un pārnest uz auduma. Nokrāsoto karogu, kas atbilda Latvijas 1. brīvvalsts standartam, Ēvalds Valters ar Albertu Belu 1988.gada 12. novembrī uzvilka Rīgas pils Svētā Gara tornī. Ausma Stonkus mūžībā devās 2022. gada vasarā. 1910. gadā celtais dzimtas nams Čiekurkalna 5. šķērslinijā uz gadu palika tukšs. Nākošajā vasarā tajā uz dzīvi atgriezās meita Anita ar ģimeni, kuras vecākais dēls Linards ir pastkastītes dizaina autors.

Bibliotēkas lāča stāsts

Autors: māksliniece – keramiķe Agnese Sunepa

Reiz sensenos laikos kādā mežā dzīvoja vientuļš lācis. Ne liels, ne mazs, varbūt viņu sauca Pūks, bet varbūt kaut kā citādi? Kādu dienu, pastaigājoties pa mežu, lāčuks atrada kādu divainu priekšmetu. Pienākot tuvāk, izrādījās, ka tā ir grāmata. Lācis no sākuma grāmatu pagaršoja, paostija, tad atvēra, pamazām sāka iepazīt burtus un lasīt. Bija tik saistoši uzziņāt par kādu citu lāci Pūku, sivēntiņu, ēzeliņu un pārējiem.

Te pēkšņi pienāca vakars, kļuva tumšs, un sāka pūst vējš. Grāmata savicināja lapas un pacēlās gaisā. Lācis tik ļoti gribēja uzziņāt tālākos lāciņa Pūka piedzīvojumus, ka nelaide grāmatu vaļā. Iekēries grāmatas vākos, viņš lidoja cauru nakti. Atausa rīts, un grāmata sāka lēnām laisties lejā. Lāčuks nolaidās kādas mājas pagalmā. Pārejot pirmajam bailēm, lāčuks, saņemot grāmatu ķepās, gāja iepazīties ar apkārtni. Izrādās – viņš bija nokļuvis Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkā. Kā viņam te patika! Vesela bibliotēka ar interesantām grāmatām, kas jāizlasa! Bērni, kas nāk spēlēt, lasīt un draudzēties. Bibliotekāres piedāvāja lāčukam palikt, un viņš, protams, piekrita. Nu jau vairāk kā 20 gadus lācis vairs nav vientuļš. Viņš strādā par bibliotēkas lāci Bērnu nodaļā un ir laimīgs.

Liepziēdīņi

Autors: Bērnu darza radošais kolektīvs

Stāsta, ka PII "Liepziēdīņi" teritorijā atradusies pēdējā Rīgas svētliepa, kas 1940. gadā vētras laikā nogāzusies, jo tajā iespēris zibens. Rīgas 800 gadu jubilejā ar vēsturnieces V. Villerušas atbalstu iestādīta jauna liepziņa, un 135. bērnu darzs ieguvus nosaukumu "Liepziēdīņi". Pastkastītē uzsvērti liepziēdīņi un saule, jo bērni tāpat kā ziedi tiecas pret sauli. Pastkastīti veidojušas bērnu darza darbinieces. Pašlaik pastkastīte atrodas bērnu darza teritorijā, tāpēc apgleznoti sāni, ar laiku paredzēts darbu turpināt, apgleznojot visu pastkastīti.

Magones

Autors: Lolita Dobrovska, palīdzēja māksliniece Inese Mailīte

Šeit ir manas mājas, un šeit ir mana sirds. Pa šo māju un šo zemi staigāja mana omīte un opaps.

Šeit izauga mana mamma un viņas brāļi un māsas. Šajā mājā pagāja mana un mana miļā brāļa bērniība. Magones bija visur – dārzā, mājās – aizkari, spilveni, krūzītes – visa istaba. Tās bija manas mammas miļākās puķes. Magones – spilgtas, pamanāmas un trauslas, maigs skaistums – magones zied

krāšņi, bet neilgu brīdi. Un arī šī skaistā meitene starp magonēm dzīvo viegli, it kā dejojot, jo šīs mājas iedzīvotāji saistīti ar deju un mūziku. Pavērtā plauksta nozīmē devju – labāk otram dot, kamēr vari.

SIA "Rolis" pastkastīte

Pastkastīti sakārtoja: Ilze Role

Pastkastīte, kā jau firmai pienākas, personalizēta ar SIA "Rolis" logo. Aplis un vārds "Rolis". Bet ko šis aplis nozīmē? "Rolis" Čiekurkalnā pastāv jau vairāk nekā 30 gadu, uzņēmuma pamatdarbība – autoelektronika. Senāk elektriskie mērījumi tika veikti ar oscilogrāfu, kas bija apaļā veidā. Nu arī uz uzņēmuma pastkastītes attēlotas mērījumu līknes oscilogrāfā.

Saule Saulkrastu ielā

Autore: Anda Enģele Šteinharde, palīdzēja mākslinieks Ivars Mailītis

Jau gadu desmitiem Saulkrastu iela uzskatīta par vienu no Čiekurkalna nekoaptākākajām, nemilīgākajām apkārtnēm. 2021. gadā pirms Lielās talkas spontāni tapa sienas uzraksts "Atdodiet Sauli Saulkrastu ielai!" To pamanīja Čiekurkalna attīstības biedrība, un tapa Rīgas Līdzdalības budžeta projekta ideja ar nosaukumu "Atdosim Sauli Saulkrastu ielai!". Pateicoties Čiekurkalna iedzīvotāju aktīvajai balsošanai, šobrīd Saulkrastu ielas laukumā ir sākušies skvēriņa būvniecības darbi. Pamazām te kļūst saulains. Pastkastīte simbolizē, ka mēs katrs esam maza Saule, vajag tikai spīdēt!

Bērnu darbiņu konkurss "Ja man būtu sava pastkastīte..."

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

KATE

Dzīves kvalitāti ietekmē ne tikai alga, bet arī vide – gaiss, koki un citi apstādījumi, ziedi, ēkas, pagalmi, žogi, trotuāri un ielas, dažādu pakalpojumu pieejamība, cilvēku savstarpējā komunikācija un attiecības. Domājot par apkaimju attīstību, mēs reizēm aizmirstam to, ka pilsētas pievilcībā un iedzīvotāju pirktspējā ir ieinteresēti ne tikai paši iedzīvotāji un viņu pārstāvji – pašvaldība, bet arī ekonomikas uzturētāji, proti, uzņēmēji.

Pilsēta sākas apkaimē, apkaime – pagalmā. Arī Čiekurkalnā bāzējas uzņēmumi, kas rūpējas ne tikai par savu peļņu, bet arī par vidi vietā, kur tie darbojas. Viens no tādiem ir mēbeļu salons KATE.

Miks Krenbergs, KATE mārketinga vadītājs:

“Lai vide būtu sakopta un labiekārtota, vispirms jāsāk ar sevi! Kopš brīža, kad meklējām salonam jaunas mājas, Čiekurkalns mums šķita perspektīva vieta ar skaistu, zaļu apkaimi netālu no centra, kas tobrīd likās visai nenovērtēta. Tādēļ mēs nolēmām, ka gribam būt daļa no šīs apkaimes. Iegādājāmies veco Šreienbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo, sakārtojām to, un nu jau astoņus gadus esam nozīmīga Čiekurkalna apkārtnes sastāvdaļa un esam ļoti laimīgi šeit būt.

Mēs jūtamies Čiekurkalnā kā mājās! Te ir klusi un jauki, tādi paši šeit ir arī iedzīvotāji. Lai arī ne vienmēr to varam izdarīt, iespēju robežās atbalstām apkārtnes iniciatīvas un aicinām citus uzņēmumus rīkoties līdzīgi. Esam priecīgi, ka, pateicoties Čiekurkalna apkaimes iedzīvotāju

biedrībai, mums ir izdevies iepazīt dažus tuvāk un sarīkot mūsu telpās arī kādu ikgadējā Čiekurkalna kalendāra prezentācijas pasākumu vai izstādi. Šādus pasākumus atbalstīsim arī turpmāk. Tuvāko mēnešu laikā pabeigsim salona paplašināšanas un rekonstrukcijas darbus, kas čiekurkalniešiem nodrošinās vēl vairāk ērtību, savukārt apkaime iegūs vēl vienu sakoptu namu.

Protams, mēs cenšamies uzlabot ne tikai savas mājas, bet, cik vien iespējams, arī apkārtni. Savulaik atbalstījām “Patīltes mākslas galerijas” projektu un uzsākām iniciatīvu, pēc kuras zem tilta tika legalizēta autostāvvietā. Par to īpašs paldies jāsaka Čiekurkalna iedzīvotāju biedrībai, kas atbalstīja mūsu ideju un palīdzēja to novest līdz dzirdīgām ausīm Satiksmes departamentā. Domājot par apkārtējo vidi, atcerēsimies Raiņa vārdus: “Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet!”

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

ATDOSIM SAULI SAULKRASTU IELAI

Šogad Čiekurkalnā noslēdzies līdzdalības budžeta ideju konkursa projekts “Atdosim sauli Saulkrastu ielai”, kura laikā uzstādīts rotaļu komplekss bērniem, veikti vides apzaļumošanas, kā arī labiekārtošanas darbi, izvietojot velosipēdu novietnes, atpūtas soliņus un atkritumu tvertnes.

2021. gada pavasarī Čiekurkalna attīstības biedrība kopā ar vietējiem iedzīvotājiem Lielās talkas laikā sāka atkritumu vākšanu Saulkrastu laukumā – tā teritorijā atrasts liels apjoms riepu, šifera un sadzīves atkritumu. Pēdējo piecu gadu laikā izcirsti arī vairāki koki, tostarp papeles, padarot laukumu tukšu, bez zaļuma un jebkāda labiekārtojuma.

“Atdosim sauli Saulkrastu ielai” projekta galvenais mērķis bija degradētās teritorijas revitalizācija, padarot to pieejamu un ērtu vietējiem apkaimes iedzīvotājiem, sevišķi ģimenēm un bērniem.

Projektā ierīkoti dažāda seguma laukumi, kas klāti ar granti, zālienu un šķeldu, izvietotas norobežojošas alumīnija apmales. Apzaļumošanas darbu rezultātā iestādīti koki un krūmu stādījumi. Laukumā izvietotas arī atkritumu tvertnes, velo novietnes un soliņi. Zemē iebetonēti līdzsvara stabiņi un izveidota līdzsvara taka, kā arī uzstādīts rotaļu komplekss bērniem.

Projekta realizēšana kopā izmaksāja 111 428 eiro.

KAS TAS IR? JAUNAIS ČIEKURKALNA SKVĒRS!

2024. gads čiekurkalniešiem ne tikai vienā nozīmē vien ir īpašs – šovasar apriņķ 100 gadi kopš apkaimes iekļaušanas Rīgas sastāvā, un tieši šogad starp Čiekurkalna 4. un 5. šķērsliņiju līdzās bērnu rotaļu laukumam tiks izveidots daudzus gadus gaidītais Čiekurkalna skvērs. Jūnijā sāksies skvēra izbūve, un rudenī skvērs būs jau pieejams pilnvērtīgai lietošanai.

Čiekurkalna centrālajā skvērā ir paredzēti dažāda augstuma apstādījumi, tiks iestādīta arī Čiekurkalna svētku egle, izbruģēti celiņi gājēju ērtībām, uzstādīti soliņi un papildus apgaismojuma laternas, bērni iegūs jaunus rotaļu elementus, taps arī centrāls laukums kopienas pasākumiem.

Rīgas pašvaldība sadarbībā ar “Swedbank” Čiekurkalna skvērā plāno izvietot speciāli veidotu jaunu vides objektu DROSME, kas tik ļoti piestāv tieši mūsu apkaimē.

APTAUJA

Čiekurkalniešiem

Aizpildi šo anketu un atnes uz Čiekurkalna filiālbibliotēku, Čiekurkalna 1. līnijā 64, vēlams darba laikā: P: slēgts; O: 11.00–19.00; T: 10.00–18.00; C: 10.00–18.00; Pk: 10.00–18.00; S: 10.00–17.00; Sv: slēgts (ārpus darba laika, vari atstāt to augšējā pastkastē).

Ja ir iespēja, lūgums aizpildīt anketu internetā – www.kulturaskalendars.lv
Lai piekļūtu anketai, jāklikšķina uz uzraksta ANKETA ČIEKURKALNIEŠIEM.

Anketā atzīmē vai norādi TIKAI tās savas intereses, kuru īstenošanai esi gatavs veltīt savu laiku un līdzekļus, jo, ja aktivitātei būs nepieciešams treneris, skolotājs, speciālists, telpa, materiāli, instrumenti vai inventārs, izdevumi būs jāsedz pašiem aktivitātes izmantotājiem. Droši vari norādīt vairākas intereses, jo nevar zināt, kura no tām īstenosies.

Ja Tev ir jautājumi, nāc uz vienu no nākamajām tikšanās reizēm – 11. jūnijā plkst. 19:00 vai 13. jūnijā plkst. 16:00, Čiekurkalna kultūras biedrības “Jugoli” telpās, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6.

Kādus pasākumus Tu apmeklētu, ja tie notiktu Čiekurkalnā?

- Mākslas izstādes Dokumentālās un vēstures izstādes Dzejas lasījumi Teātra izrādes Laikmetīgās dejas izrādes
 Tautiskās, etniskās un folkloras mūzikas un deju koncerti Koru mūzikas koncerti Estrādes un popmūzikas koncerti
 Roka mūzikas koncerti Džeza mūzikas koncerti Klasiskās mūzikas koncerti Laikmetīgās mūzikas koncerti

Ja Čiekurkalnā darbotos radošie pulciņi un notiktu amatniecības nodarbības, kas Tevi interesētu vairāk?

- Aušana Sietspiede Zīda apgleznošana Batikošana Šūšana Apģērbu labošana Stils un mode Rokdarbi
 Zīmēšana Skicēšana Gleznošana Fotografēšana Filmēšana Keramikā Porcelāna apgleznošana
 Galdniecība Metālmāksla Tēlniecība Restaurācija

Ja Čiekurkalnā notiktu nodarbības, kursi un pulciņi, kuros varētu iegūt dažādas jaunas zināšanas un prasmes, kas Tevi interesētu vairāk no zemāk minētā?

- Prāta spēles Ceļojumu stāsti Kino vakari Laikmetīgās mākslas iepazīšana Astronomija Populārā zinātne
 Civilā drošība Materiālu otrreizējā izmantošana Svešvalodas Lekcijas par dažādām tēmām

Ja Čiekurkalnā notiktu deju nodarbības un ar dejām saistītas aktivitātes, kas Tevi interesētu vairāk?

- Tango Salsa Flamenko Līnijdejas Break dance Hip-hop Laikmetīgā deja Indiešu dejas
 Latviešu tautiskās dejas Latviešu etniskās dejas Deju vakari

Ja Čiekurkalnā notiktu ar mūziku saistītas nodarbības un pulciņi, kas Tevi interesētu vairāk?

- Audio, foto, video ierakstīšana un apstrāde Kino veidošana Mūzikas grupas izveide Ierakstu studija
 DJ Karaoke dziedāšana Mūzikas instrumentu spēles apgūšana
 Džeza, klasiskās, laikmetīgās akadēmiskās, elektroniskās, pasaules tautu etniskās mūzikas iepazīšana un ierakstu apmaiņa

Ja Čiekurkalnā notiktu nodarbības, kursi un pulciņi, kuru rezultātā varētu iegūt jaunas zināšanas saistībā ar veselību un veselīgu dzīvesveidu, kas Tevi interesētu vairāk?

- Meditācija Masāža Veselīga ēdiena pagatavošana Veselīga dzīvesveida nodarbības Veselības aprūpes pulciņš
 Pirmās palīdzības sniegšana Kaitīgo ieradumu atmešana (atkarība no smēķēšanas, alkohola, narkotiskajām vielām, azartspēlēm)

ČIEKURKALNA KULTŪRA

2024/#1

Ja Čiekurkalnā būtu iespēja apmeklēt dažādas aktīvās atpūtas un sporta nodarbības, kas Tevi interesētu vairāk?

- Skriešana Orientēšanās Nūjošana Austrumu cīņas (pašaizsardzība) Aeorobika Galda teniss Boulderings
- Šahs Futbols Telpu futbols Pludmales volejbols Basketbols Skrituļslidošana Skrituļdēļi Slēpošana
- Quest spēles apkaimē Velotūrisms Svarcelšana/trenažieru zāle Peldēšana Laivošana ar SUP dēļiem

Ja Čiekurkalnā būtu nodarbības, kursi un pulciņi, kuros varētu iegūt jaunas zināšanas un apgūt jaunas prasmes sava dzīvokļa, mājas, pagalma vai apkārtējās vides labiekārtošanai, kas Tevi interesētu vairāk?

- Interjera dizains Lampu izgatavošana Restaurācija Mēbeļu izgatavošana (skices, rasējumi, materiālu izvēle, izgatavošana)
- Dzīvokļa/mājas remonts (kosmētiskais remonts, elektrība, grīdu segumi, utt.) Būvniecība (balkoni, siltumizolācija, terase, nojume, konsultācijas ar arhitektiem, utt.) Dārzniecība (dārzeņu, garšvielu audzēšana dzīvoklī, pagalmā, mazdārziņā) Daiļdārzniecība (puķu dobes pie mājas, balkonā un kastēs pie palodzēm) Vides attīrīšana Parku labiekārtošana Pilsētvides objektu veidošana
- Publiskās telpas sakopšana un labiekārtošana Putnu būru, kaķu māju, āra soliņu un galdiņu izgatavošana

Ja Čiekurkalnā notiktu iepazīšanās aktivitātes, kas Tevi interesētu vairāk?

- Jauno māmiņu klubs Draugu meklēšana Kolektīvās pastaigas, lai tuvāk iepazītu apkaimi, tās iemītniekus un vēsturi
- Kaimiņu pikniki Kopīga kultūras un sporta pasākumu apmeklēšana

Ja Tevi interesētu nodarboties ar kaut ko vai apgūt kaut ko, kas iepriekš nav minēts, lūdzu uzraksti šeit, ar ko vai ko?

Ja Tu vēlies iesaistīties aktivitātēs, kas ir saistītas ar Čiekurkalna apkaimes attīstību un labiekārtošanu, vai Tu vēlētos palīdzēt aktivizēt kultūras dzīvi Čiekurkalnā, kur Tu sevi redzi?

- Kultūras dzīves koordinātoru komandā Infrastuktūras un vides labiekārtošanas projektos Brīvprātīgā darba koordinēšanā
- Vēstures komandā Telpu un finanšu atbalstītāju piesaistītāju departamentā Mūžizglītības universitātes izveides komandā
- Plakātu, avīzes, kalendāra u.c. vizuālo materiālu izgatavošanas komandā Pasākumu un apkaimes svētku organizatoru komandā

Kā Tu varētu atbalstīt konkrētas kultūras aktivitātes Čiekurkalnā?

- Es varu uzņemties organizēt vai koordinēt kādu no aktivitātēm Es varu būt par organizatora vai koordinatora asistentu vai palīgu
- Es varu palīdzēt tur, kur vajag, tad, kad esmu brīvs

Ja vēlies uzņemties organizēt vai koordinēt kādu konkrētu aktivitāti, lūdzu norādi kādu?

Piemēram: es labprāt uzņemtos organizēt keramikas pulciņu; es varu palīdzēt organizēt lekcijas; utt.

Ja esi savas jomas profesionālis un vari palīdzēt ar specifiskām iemaņām, tad kādām?

Piemēram: esmu santehniķis; varu kaut ko saskrūvēt vai sametināt; varu būt klāt pasākumā kā mediķis; utt.

Ja vari piedāvāt telpu vai āra teritoriju kultūras aktivitāšu norisei, tad kādu un kur?

Piemēram: garāžu; viesistabu; bēniņus; zāli; pagalmu; jumtu terasei; utt.

Ja vari nodrošināt tehnisko aprīkojumu, materiālus, aizdot instrumentus vai iekārtas, lūdzu uzraksti šeit – ko?

Piemēram: dēļus; zāģi; nojumi; solus; piekabi; utt.

Lūdzu norādi sev ērtāko komunikācijas veidu un kontaktu (e-pasta adresi vai tālr. nr.), lai mēs varam ar Tevi sazināties, un informēt par iespējām apmeklēt kultūras pasākumus vai iesaistīties pulciņos un citās aktivitātēs.

Kāds ir Tavs vecums?

Kāds ir Tavs dzimums?

- Sieviete
 Vīrietis

Kāda ir Tava saistība ar Čiekurkalnu?

- Es šeit dzīvoju
 Es šeit strādāju